

ҚИШЛОҚ ХУДУДЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА ЁШЛАР БАНДЛИГИ: ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА ВА ИЖОБИЙ ЖИХАТЛАР

¹Абдухолик Мухторов, ²Абдурауф Облоқулов

¹ISCAD “Аграр соҳада молиявий масалалар ва қишлоқ ҳудудларини ривожлантириш”
бўлими бошлиғи, и.ф.н., кат.и.х.

²ISCAD “Аграр соҳада молиявий масалалар ва қишлоқ ҳудудларини ривожлантириш”
бўлими катта илмий ходими, и.ф.ф.д.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10874930>

Аннотация. Мақолада қишлоқ ҳудудларини ривожлантириш бўйича Япония тажрибасининг ўзига хос жиҳатлари ҳамда ёшлар бандлиги масаласи қараб чиқилган, таклиф ва тавсиялар шакллантирилган.

Калим сўзлар: Қишлоқ ҳудудлари, ҳудудларни ривожлантириш, қишлоқ ҳудудлари ёшлари бандлиги, қишлоқни ривожлантириш ва бандликни таъминлашнинг ҳуқуқий-меъёрий асослари.

Аннотация. В статье рассмотрены аспекты опыта Японии в развитии сельских территорий и проблеме занятости молодежи, сформулированы предложения и рекомендации.

Abstract. The article examines aspects of Japan's experience in the development of rural areas and the problem of youth employment, and formulates proposals and recommendations.

Қишлоқ ҳудудлари ижтимоий-иқтисодий ҳолати ҳар бир мамлакатнинг иқтисодий салоҳиятини баҳоловчи индикатор сифатида ўтган асрнинг бошларида, айниқса XX-асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб давлат арбоблари, сиёсатчилар, реформатор ҳамда олим ва амалиётчилар томонидан кенг муҳокама қилина бошланди.

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда ҳам бу йўналишда концептуал характерга эга бўлган қатор меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниб, миллий даражадаги стратегия, концепция, дастур ишлаб чиқилди, ҳудудий кўламдаги чора-тадбирлар белгиланиб, амалга оширилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясида [1] 8-стратегик устувор йўналиш сифатида қишлоқ ҳудудларини ривожлантириш белгиланган.

Дарҳақиқат, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев ўзининг 2022 йил 20 декабрдаги Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномасида “Ҳудудлар ўртасидаги иқтисодий тенгсизликни қисқартириш, барча туман ва шаҳарларни бир маромда ривожлантириш бўйича янгича ёндашувлар жорий этилади”[2], деб таъкидлаб, бу борадаги чора-тадбирлар қишлоқда кўплаб ижтимоий-иқтисодий муаммолар, аввало, ишсизлик ва камбағаллик масаласини ечишга имкон беришини алоҳида таъкидлаб ўтгани бежиз эмас, албатта.

Қишлоқ ҳудудларини ривожлантириш воситасида ёшлар бандлигини ҳал этиш, муҳим ва долзарб вазифалардан ҳисобланади. Бу борада ривожланган хорижий давлатлар, жумладан Япония тажрибасини ўрганиш асосида унинг республикамиз минтақавий хусусиятларига мос келадиган жиҳатларини ўзимизда жорий этиш, ҳам амалий ҳам услубий жиҳатдан фойдали, деб ҳисоблаймиз.

“Қишлоқ ҳудудларини ривожлантириш” бўйича қатор давлатларнинг ўзига хос бўлган услублари мавжуд бўлиб, ушбу услублар ичида “Шарқ мамлакатлари услуби”

гуруҳига кировчи “Япония услуги” ўзгача маъно ва аҳамият касб этади. Чунки, Япония давлати бугунги кунда дунёнинг етакчи 5 та мамлакатларидан бири бўлиб, қишлоқ ҳудудларини ривожлантириш борасидаги ислоҳотлар моҳияти ва аҳамияти ривожланиб келаётган давлатлар, жумладан республикамиз учун аҳамиятли ҳисобланади.

Мамлакатда ислоҳотлар доирасида қишлоқ ҳудудлари муаммолари ечимига йўналтирилган 60 дан ортиқ қонун ва меъёрий ҳужжатлар ишлаб чиқилди ва жорий этилди.

Жумладан, “Тоғли қишлоқларни ривожлантириш тўғрисида”ги, “Комплекс хизмат кўрсатиш ҳудудини тайёрлаш тўғрисида”ги, “Қишлоқ хўжалиги тўғрисида”ги, “Муайян қишлоқ ҳудудларини ободонлаштириш тўғрисида”ги, “Қишлоқ уйлари қурилишини рағбатлантириш тўғрисида”ги ва “Қишлоқ хўжалиги, саноат ва савдода кооперацияни рағбатлантириш тўғрисида”ги каби қонун қишлоқ ҳудудларини ривожлантириш, шу жумладан аҳоли бандлигини таъминлашнинг меъёрий-ҳуқуқий асоси ҳисобланади. Шунингдек, “Меҳнат стандартлари тўғрисида”ги, “Касаба уюшмалари тўғрисида”ги, “Меҳнат шартномалари тўғрисида”ги каби қатор қонунлар қабул қилинган бўлиб, нафақат шаҳар, балки қишлоқ ҳудудларида ҳам бандлик, жумладан ёшлар бандлигини таъминлашга хизмат қилмоқда. Шунга қарамасдан, “бандлик” ҳанузгача ижтимоий муаммоларни келтириб чиқмоқда. Япония ҳукумати ҳисоботларига кўра ишчиларнинг 20 фоизга яқини мунтазам равишда кўшимча ишлаб келмоқдалар.

Юқорида қайд этиб ўтилган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар асосан қишлоқ хўжалиги ҳамда қишлоқ инфратузилмасини ривожлантириш, қишлоқда аҳоли бандлигини, айниқса ёшлар бандлигини таъминлаш, қишлоқда ер-сувдан фойдаланиш тизимини ислоҳ қилиш, қишлоқ ҳудудлари ресурсларидан оқилона ва самарали фойдаланиш, қишлоқда тадбиркорликни, айниқса ёшлар, жумладан ёш-хотин қизлар тадбиркорлигини қўллаб-қувватлашга йўналтирилган [3].

Япония ҳукумати **қишлоқ ҳудудларни ривожлантиришга йўналтирилган ислоҳотларни** амалга оширишдан кўзланган мақсад, куйидаги бир қанча жиддий муаммоларни бартараф этишга қаратилган:

- қишлоқ хўжалигида меҳнат ресурсларининг камайиши, тармоқда ишлашни истовчиларнинг камайиши;
- қишлоқларда ташландиқ ва қаровсиз ерларнинг кўпайиши;
- қишлоқ аҳолиси таркибида катта ёшдаги аҳоли сони ва улушининг ортиши, “аҳолининг аста секин қариб бориши”;
- қишлоқ ҳудудлари демографик таркибининг деформацияланиши ва унинг оқибатида тармоқлар меҳнат ресурслари таркибидаги ўзгаришлар;
- қишлоқ ҳудудларида “меҳнат ресурслари юкмаси”нинг кўтарилиши;
- қишлоқларнинг вайронагарчилиги ва қаровсиз қолиши;
- қишлоқ ҳудудлари экологик муҳитининг салбий томонга ўзгариши, ифлосланиши;
- қишлоқда ишлаб чиқариш ва ижтимоий инфратузилма тузилмасининг ёшлар талабига мос келмаслиги, бандлик структурасининг ўзгариши;
- қишлоқдан ёшларнинг кетиб қолиши;
- қишлоқда ишсизлар таркибида ёшлар улушининг ортиб бориши ва бошқалар

Японияда юқорида таъкидлаб ўтилган муаммоларни ҳал этиш мақсадида ҳукумат томонидан “Қишлоқ ҳудудларини ривожлантириш стратегияси” қабул қилинган бўлиб, унинг ўзига хос хусусияти - қишлоқ ҳудудларини куйидаги устувор йўналишлар бўйича

ривожлантиришни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш воситасида амалга ошириш ҳисобланади:

- қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сотиб олиш ва сотиш тизими ва механизмини такомиллаштириш, қўламини кенгайтириш, географиясини диверсификациялаш;
- қишлоқ хўжалигини саноатлаштириш;
- ресурслардан самарали фойдаланиш;
- қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришда инновацион технологияларни жорий этишни рағбатлантириш;
- қишлоқ аҳолиси, айниқса ёшларни, шу жумладан хотин-қизлар бандлигини таъминлаш;
- қишлоқда тадбиркорлик, ёшлар тадбиркорлигини қўллаб-қувватлаш ва бошқалар.

Стратегия мақсади - қишлоқ иқтисодиётини барқарорлаштириш, фермер ва деҳқонлар даромадларини ошириш, шаҳар ва қишлоқларни муштарак ҳамда интеграциялашган ҳолда ривожланишини таъминлашдан иборат.

Қишлоқ ҳудудларини ривожлантириш Япония қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги вазирлиги тизимидаги “Қишлоқни ривожлантириш бюроси”га юклатилган.

“Қишлоқни ривожлантириш бюроси”нинг асосий мақсади – қишлоқ хўжалиги ерларидан самарали фойдаланиш, қишлоқ хўжалигини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва тадбиркорлик субъектларини, айниқса ёшлар тадбиркорлигини ривожлантириш, шаҳар ва қишлоқ алоқаларини тараққий эттириш, қишлоқда табиий ресурслар ва экологик муҳитни муҳофаза қилишдан иборат.

Японияда Қишлоқ ҳудудларини ривожлантириш асосида қишлоқ хўжалигини ривожлантириш ва аҳоли бандлигини, жумладан ёшлар бандлигини таъминлаш дастурий ёндашув асосида, ҳукумат томонидан молиялаштирилган манзилли дастурлар воситасида амалга оширилади.

Шундай ёндашув ва моделлар сирасига қуйидагилар киради:

1. “Бир ҳудуд - бир маҳсулот” модели асосида қишлоқ ҳудудларини ривожлантириш. Ушбу модель ўтган асрнинг 80-йилларидан бошлаб фаол тадқиқ қилиниб келинмоқда ва ҳудуднинг маҳаллий ресурслар ҳамда афзалликларига асосланган қишлоқ ҳудудларини қишлоқ хўжалигини уйғунлашган ҳолда ривожлантиришнинг ўзига хос моделини ифодалайди.[4]

“Бир ҳудуд - бир маҳсулот” моделини жорий этишнинг моҳияти ва амалий аҳамияти қуйидагиларда ўз аксини топмоқда:

Биринчидан, модель бозор конъюнктурасидан келиб чиқиб, қишлоқларда инфратузилмани яратиш ва етакчи тармоқларни фаол ривожлантириш орқали қишлоқ ҳудудидаги маҳсулотларни ички ва халқаро бозорларга чиқаришга қаратилган. Шу асосда маҳсулотларнинг кўшимча қийматини ошириш ва миллий брендлар, ҳатто жаҳонга машҳур брендларни яратиш мақсадида қайта ишлаш саноати яратилди.

Иккинчидан, ҳар бир ҳудудда қайси турдаги қишлоқ хўжалиги маҳсулотини ишлаб чиқаришни маҳаллий аҳолининг ўзи ҳал қилиши ушбу моделнинг муҳим тамойилларидан бири ҳисобланади. Бунда маҳаллий аҳоли бандлигини таъминлаш устувор вазифалардан ҳисобланади. Давлат бу жараёнда техник кўрсатмалар бериш ва ресурслар билан таъминлаш каби функциялар воситасида фермерларни ишлаб чиқаришни ривожлантиришга фаол равишда рағбатлантиради ва йўналтиради.

2. Қишлоқ ҳудудларини ривожлантиришнинг кейинги бир самарали йўналиш ҳамда ёндашувларидан бири “Яшил туризмни ривожлантириш” дастури доирасида қишлоқ ҳудудлари ижтимоий нуфузини ошириш, ҳудуд иқтисодий барқарорлигини таъминлаш ҳисобланади. Бунда бандлик кичик дастурлари асосида қишлоқда тадбиркорлик йўналишларини ривожлантириш устувор вазифалардан ҳисобланади. Ушбу дастур доирасидаги чора-тадбирларни давлат томонидан қўллаб-қувватланиши ва молиялаштирилиши натижасида барча атрофдаги қишлоқ ҳудудларида ресторанлар, сайёҳлик агентликлари, четдан келган меҳмонларга сервис хизмат кўрсатадиган кўникмалар ташкил этилди.

3. Қишлоқ ҳудудларини ривожлантиришнинг навбатдаги муҳим ёндашув ва йўналишларидан бири, иқтидорли ёшларни тарбиялаш ва уларни қишлоқ ҳудудларида қилишини давлат томонидан рағбатлантириш тизими ва механизми жорий этилганлиги билан бевосита боғлиқдир. Шу боис, қишлоқда “маҳаллий мутахассислар” жамғармаси ташкил этилди. Жамғарманинг асосий мақсади қишлоқларда истеъдодли ёшларни олиб қолиш муаммосини бартараф этишга йўналтирилган чора-тадбирларни молиялаштириш, иқтидорли ёшларни қўллаб-қувватлашни кучайтириш, қишлоқда хотин-қизлар ўрни ва ролини оширишдан иборат. Ушбу дастур доирасида аёллар гуруҳлари ва клублари ташкил этилди. Касбга ўқитиш, ҳунар ўргатиш, ўз ишини бошлаш бўйича семинар-тренинглари ташкил этилди. Жумладан, уйда маҳаллий ресурслардан турли совғалар, миллий парламентни акс эттирувчи ўйинчоқ, кийим-кечаклар ишлаб чиқаришни ташкил этиш ҳисобига “ўз-ўзини банд этишга” имконият ва шароит яратилди ва бунга эришилди.

4. Қишлоқ ҳудудларини ривожлантиришнинг кейинги бир муҳим ёндашув ва йўналишларидан бири, ҳудудларни ободонлаштириш бўйича қишлоқ аҳолиси ташаббусларини маҳаллий ҳукумат органлари томонидан қўллаб-қувватлаш тизимининг жорий этилиши ҳисобланади.

5. Тадқиқотлар ва таҳлиллар кўрсатишича “Япония қишлоқ ҳудудларини ривожлантириш” моделининг ўзагини “қишлоқ ҳудудларида таълим ва кадрлар тайёрлаш тизимини ислоҳ қилиш, истеъдодли ва иқтидорли кадрлар, айниқса ёш кадрларни қишлоқ ҳудудларида сақлаб қолиш учун қулай шарт-шароитларни яратиш тизими ташкил этади.

Масалан, қишлоқ ҳудудлари мактаблари учун янги ошхоналар, электр энергияси, ичимлик суви ва бошқа объектлар қуриш, шунингдек, тиббий ёрдам, ўқитувчилар иш ҳақи ва болалари учун транспорт харажатларини қоплаш учун субсидиялар (харажатлар умумий миқдорининг учун 33-55% миқдорида) ажратилди. Ушбу дастур қишлоқ ҳудудлари кадрлар салоҳиятини янада оширишга хизмат қилди.

Қишлоқ ҳудудларини ривожлантириш асосида аҳоли бандлиги, жумладан ёшлар бандлигини таъминлаш бўйича Япония тажрибасининг республикамиз шароитида қўлланиши мумкин бўлган айрим жиҳатлари куйидагилардан иборат:

- Қишлоқ ҳудудларини ривожлантиришни тизимини, миллий иқтисодиёт кўламида олиб боришни таъминлаш мақсадида “Қишлоқ ҳудудларини ривожлантириш стратегияси”, уни амалга ошириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ;
- Қишлоқларни жаҳон андозаларидек, категорияларга бўлган ҳолда ривожланганлик даражасини баҳолаш ва рейтингини аниқлаш;

- Қишлоқда бандликни ва тадбиркорликни ривожлантиришни давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлашни қишлоқлар рейтингини инобатга олган ҳолда табақалашган ҳолда жорий этиш мақсадга мувофиқ;
- Қишлоқда кооперация муносабатларини ривожлантириш асосида аҳоли бандлигини таъминлашга йўналтирилган дастур ва лойиҳаларни молиялаштиришда устуворлик бериш.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш” тўғрисидаги ПФ-5853-сон Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. 2022 йил 20 декабрь, 1.<https://president.uz/uz/lists/view/5774>
3. Wang Yongchun, Wang Xiudong. Development history and trend prospects of agricultural cooperation between China and ASEAN [J]. Economic Perspectives, 2018(12):
4. Zhang Hongyu. Rural revitalization and institutional innovation[J]. Rural Economy, 2018(03):
5. Katsuhiko, YAMAUCHI. Revitalizing Rural Areas in Japan(2015). Ministry of Agriculture, Forestry&Fisheries (MAFF)